

БОСНИЯЛИК ШОРИХ ФОЗИЛ СУДИЙ

Абдуллаев Мухаммад Хамзаевич

*Араб тили таржима назарияси ва амалиёти кафедрасида доцент
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
+998998718417*

Йулдашева Дилфуза Тохировна

*Таржимонлик факультети, араб тили йўналиши
ТАРБ-2323 гуруҳ талабаси
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
+998910097758*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17395067>

Аннотация: Мақолада XVI асрда яшаган турк олими Фозил Судийнинг Ҳофиз Шерозий Ғазалларининг ирфоний талқинларига бағишланган "Шарҳи девони Ҳофиз" фикр юритилади.

Калим сўзлар: шорих, шарх, ғазал, ирфон, ҳақиқат ва мажоз, татаббу, маъно

Аннотация: В статье речь идет о произведении "Шарх дево́ни Хофиз", посвященного суфийским толкованиям газелей Хафиза Ширази турецкого ученого Фазила Суды, жившего в XVI веке.

Ключевые слова: толкование, газель, познание, истина и символическое значение татаббу, значение

Abstract: The article focuses on the work of turkish researcher of 16 th century - Fozil Sudiy "Sharki devoni Sheroziy which is devoted cognitive interpretation of Khof Sheroziy's poetry.

Key words: shorih, interpretation, gazal, cognition, truth and trope, tatabbu, meaning

Шарқ мумтоз шеърятининг беназир намояндаси Ҳофиз Шерозийни илм ва ижод аҳли ориф, мутафаккир ва улуғ мураббий деб таърифлашган. Ҳофиз сохир нафасли шоир. Унинг илоҳий илҳом билан яратилган шеърлари ҳатто улик кунгилларга ҳам жон бағишлаши мумкин. Бадиий баркамол ғазаллари ирфоний ва хаётий муаммолар ечимини бекиёс бир манбасидир. Бу бадиият дурдоналарини кенг ва теран англаш учун турли даврларда уларга шарҳ ва изоҳлар битилган. Шундай шорихлардан бири Фозил Судийдир. Узининг илмий салоҳияти, шарҳлаш услуги билан у бошқа ҳамкасбларидан ажралиб туради. 1592 йилда вафот этган Фозил Судий босниялик туркийлардан булиб, дастлаб уз юртида мадрасада таълим олади. Илм ва малакасини ошириш мақсадида кейинчалик араб улкаларига боради. Илмини камолга етказиб, умрининг охиригача, турк султонлигига қарашли энг

нуфузли Жомеъ ул-шариф мадрасасида фаволият кўрсатиб, асосан, таълим-тарбия билан шуғулланади [1].

Тарихдан маълумки, Миср бир неча вақт турк султонлиги тасарруфида булиб, бошқа араб мамлакатларидан фарқли ўлароқ, таржимонлик мактабининг бир ўчоғи саналган. Судийнииг ўша муҳитда таълим-тарбия топганлиги таржимонлик ва шориҳлик маҳоратига алоҳида таъсир ўтказган. Алиакбар Деххудо "Луғатнома" китобида ёзади: Судий араб ва форс тилини яхши узлаштирган. Умрининг охирларида усмонийлар саройида устозлик қилган. Ҳофиз девони, Саъдийнинг "Бустон" ва "Гулстон" и Жалолиддин Румийнинг "Маснавий"си, Ибн Ҳожибнинг "Қофия (араб тили грамматикаси) га шарҳлар ёзган"[2].

Дарҳақиқат, Судий форс адабийоти дарғалари асарларига ёзилган шарҳлари билан наинки усмонийлар дийорида, балки бутун Шарқда танилган. Унинг энг катта тарихий хизматларидан бири лисон ул-ғайб" Ҳофиз Шерозий шеърларини ирфоний йуналишда шарҳлаганидир. "Шарҳи девони Ҳофиз" китобининг муқаддимасида у йозади. "Илм дарйоси ва ҳикмату валийлик иқлимининг буюк шоҳи ҳазрати Румий (сакаллоху сароҳу) маснавийларики, орифлар жонининг куввати ва ошиқлар кўзининг нуридир. Унинг баъзи байтлари шарҳ этгандан сунг... валийи пешво ва фано дарёсининг гаввоси Шамсуддин Муҳаммад Хофиз Шерозийнинг девони муфидларидаги абйоти шарифларини ишорати латифаларидин мужаррад содда ва саҳих маъно билан бақадри имкон шарҳ ва баён қилдим"[3].

Ҳофиз Шерозий "мутаржими асрори илоҳий" - илоҳий сирлар таржимони булганлиги учун ҳам ғайб тили соҳиби еди. Шоир ғайбий сирлар ва илоҳий маъноларни мажозий либослар беаганки, шеърлари фасоҳат аҳли кунглига такрорланмас бир руҳоний лаззат бағишлаган. Дарвоқеъ, "Девони-Фоний"да Навоий -Фоний куп татаббуларини айнан Хофиз ғазалларига боғлагани ҳам тасодифий эмас эди. Зеро, Алишер Навоий ҳам Хофиз каби Илоҳий ишқ шаробидан нуш этган "мардони Худо" тоифасига мансуб шоир булган. Хофизнинг:

ناولها و كأساً أدر الساقى، أيها يا أبا
هامشکل افتاد ولی اول، نمود آسان عشق که

*Алое айуҳас-соқий, адир каъсан ва новилҳо,
Ки ишқ осон намуд аввал вале афтод мушқилҳо, -*

(Эй соқий, кадаҳни давра узра айлантир, ишқ дастлаб осон қуринса ҳам, кейин мушқулотлар келтирди") деб бошланадиган газалининг илк мисраси, Судийнинг айтишнича, Язид ибн Муовия китъаларидан бирининг иккинчи байти булган. Язид ибн Муовия уша китъани имоми Хусайн ибн Али вафоти муносабати билан ёзган эди:

هندي ما مسموم، أنا
راهين ولا تراکىبى
خواناويل و سانکه ادير
الساقى أيها يا أبا

*Ана масмум, мо индий
Битарёки вало роҳин,
Адир каъсан ва новилҳо,
Алоё аййуҳас-соқий*

Мазмуни: "Йулдан адашиб заҳарландим, аммо на кулимда закарга карши дори, на ёнимда ёрдам берувчи киши бор. Эй соқий, кадахни давра узра айлантир ва менга ҳам қуй". Маълумки Язид ислом оламида Имом Хусайн қотили сифатида танилган. Шиалар учун манфур жаллод ҳисобланган кимсанинг байтини Хофиздай шоирнинг уз ғазалида макта урнида куллаши, албатта, ажабланарли. Бунга Шарк шоирларидан айримлари, масалан, Аҳлий Шерозий ҳам эътироз билдирган.

خواب، به دیدم شبی را حافظ خواجه
حساب، بی دانش و فضل در ای: گفتم
یزید، شعر این خود بر بستی چه از
«کمال؟ و فضل همه آن وجود با

*Хожа Хофизро шабе дидам ба хоб,
Гуфтам: "Эй дар фазлу дониш беҳисоб,
Аз чи басти бар худ ин шеъри Язид,
Бо вуҷуди ни ҳама фазлу камол"**

Мазмуни: Хожа Хофизни бир кеча тушда кўрдим ва унга: "Фазлу дониш соҳиби була туриб, нима учун Язид шеърини узинга яқинлаштирдиг?" - дедим.

Бошқа бир форс шоири Котибий Нишопурий еса бундай дейди;

او؟ یزید شعر در دید حکمت چی
سراید؟ کی از نخست دیوان در که
است، عظیم بس عیب شیر از بله،
ر باید سگ دهان از لقمه که

*Чи ҳикмат дид дар шеъри Язид у,
Ки дар девон нахуст аз кай сарояд
Вале аз шер айбе бас азимаст
Ки луқма аз даҳони сак рабояд"[5]*

Мазмуни: "Хофиз Язид шеърида қандай ҳикмат курдикки ғазалнинг аввалини унинг шеъри билан бошлайди? Зеро, "итнинг оғзидан луқмани олиш шер учун уят" дейилган-ку[6].

Хуллас ҳозиргча мазкур муаммо хусусида турли муносабат ва фикр- қарашлар илгари сурилиб келинади. Аслида еса эҳтиёч юзасидан Язиднинг бир мисрасини Хофиз ғазал матлаиға чиқарган. Энди мазкур байт изоҳи учун Судий шарҳиға мурочаат қилсак:

*Ало аййуҳас-соқий, адир каъсан ва новилҳо,
Ки игқ осон намуд вале афтод мушкилҳо:*

"Эй илоҳий муҳаббат соқийси (муршиди), қалби огоҳингиздан фидойи солиққа комил таважжуҳ (этибор) билан билан файз бағишланг бу бенаво гадога Ҳиммат назарингиз билан зоҳирий шариат аҳкомларига риоя этмоққа мадад курсатинг. Зеро, ишққа ифрот (чуқур кетиш) осон куринса-да, лекин бунда куп юлдан озиш (беҳушлик сабабли) азоблари бор. Шунинг учун солиҳ пирнинг ҳиммати ва муршид иршодига муҳтождир. Бу ҳақда Расули акрам Аллоҳумма, аътиний шавқа лиқоика мин ғайри заррон музирратин ва ло фитнатин музиллоҳ" - Аллоҳим дийдоринг шавқини оғриқли зарарсиз ва йулдан оздиргувчи фитнасиз ато этгин, деб марҳамат қилганлар"[6].

Ирфоний мазмундаги шеърлар Хофиз ичодининг асосини ташкил этиши маълум. Шоирнинг нуқтаи назарича, ишқ силсиласи бу - илоҳий ҳусн. Худди Анқога ухшаб, маъшукнинг макони қаердалигини ҳам ошиқ билмайди. Лекин у маъшукни йори комил ва камоли мутлақ, деб англайди. Ориф ошиқ учун дунё ва ундаги

ашйолар зиндондир.Бас шундай экан, у ишқ майдонида ишоратдон булиши ва хеч кандай маломатга парво қилмаслиги керак.

“Хофизнома” китобида йозишича, ҳақиқий ишқ ирфоний пирнинг мададисиз ва суҳбатисиз мукаммалашмайди. Лекин Судий Ҳофиз Шерозийнинг истисно тариқасида туғридан-туғри Муҳаммад (а.с.) нинг хучри нубувватларидан (тушда пайғамбар (а.с) тарбият етганлар) тарбият топган илоҳий фазл соҳиби еди дейди. Алишер Навоий “Муҳокамат ул-лоғотайн” да Ҳофизни “ҳақиқат аҳлининг сархайли ва сарафрази деб таърифлайди. Хофиз бир ғазалида:

کن شراب پُر قدحی! ساقی است، صبح
کن شتاب ندارد، درنگ فلک دور
خراب شود فانی عالم که آن از پیش
کن خراب گلگون یباده ز را ما

*Субҳ аст, соқий, қадаҳе пуришароб кун,
Даври фалак даранг надород, шитоб кун.
3-он пештар ки олами фоний шавад
хароб,
Моро бо оби бодаи гулгун хароб кун! [7]*

Мазмуни: "Эй соқий, тонг чоғи қадахни шароб билан тулдир, шошилки фалакнинг гардиши билмайди. Олами фоний хароб булишидан олдин мени гулгун бода суви билан хароб қилгин “.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Фозил Судий. Шарҳи девони Ҳофиз. УзР ФАШИ. Ина,» 6634, 2 -варақ. Мазкур шарҳ Н.Зиёева томонидан номзодлик диссертацияси сифатида тадқиқ этилган. М.Азимов ҳам «Ҳофиз Шерозий ва узбек адабиёти тадқиқотининг бир фаслини унга бағишлаган. (Қаранг: А з и м о в М. Ҳофиз Шерозий ва узбек адабиёти. Тошкент, 2004.90-110-бетлар).
2. Алиакбар Деххудо Луғатнома, 9-жилд. Техрон, 1377 (ҳижрий-шамсий).
3. Фозил Судий. Шарҳи девони Ҳофиз. 3-варақ.
4. Баҳоуддин Ҳуррамшоҳий. Ҳофизнома. 1-жилд. Техрон, 1366 (ҳижрий-шамсий). С 78
5. Фозил Судий шарҳи девони Ҳофиз УзР ФАШИ тошбосма 1 жилд Има N 6634
6. Ҳофизнома 2 жилд ,67 бет
7. Шарҳи девони Ҳофиз 1 жилд ,68 бет